

УДК: 636. 32/38

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА УЗБЕКИСТАНА

Рузибоев Нураддин Рахимович

д.с.-х.н., профессор, заведующий Ахангаранского отдела научно-исследовательского института животноводства и птицеводства. Республика Узбекистан, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13854539>

Аннотация. В статье перечисляются льготы, предоставляемые государством для развития овцеводческой отрасли, и ее значение в национальной экономике, ситуация с овцеводством в странах СНГ, а также научные исследования, проведенные в области овцеводства в период бывшего Союза. В то же время, представлены основные результаты научно-исследовательской работы, проводимой в последующие годы в Ахангаранском отделе института, а также информация о планах на будущее.

Ключевые слова: селекция, семена, продуктивность, порода, овцы, джайдара, хиссар, мясо, шерсть, живая масса.

Аннотация. Мақолада, қўйчилик тармоғини ривожлантиришида Давлат томонидан берилаётган имтиёзлар ва унинг халқ хўжалигидаги аҳамияти, СНГ давлатларида қўйчиликнинг аҳволи тўғрисида ҳамда собиқ иттифоқ даврида қўйчиликда олиб борилган илмий изланишлар баён этилган. Шунинг билан бирга кейинги йилларда институтнинг Оҳангарон бўлимида олиб борилган илмий-тадқиқот ишларидан олинган асосий натижалари ҳамда истиқболдаги режалар бўйича маълумотлар келтирилган.

Калимли сўзлар: селекция, уруг, маҳсулдорлик, зот, қўй, жайдари, ҳисор, гўшт, жун, тирик вазн.

Abstract. The article describes the benefits provided by the state for the development of the sheep breeding industry and its importance in the national economy, the situation with sheep breeding in the CIS countries, as well as scientific research conducted in the field of sheep breeding during the former Soviet Union. At the same time, in subsequent years, the main results of the research work carried out in the Akhangaran department of the institute, as well as information on future plans are presented.

Keywords. selection, seeds, productivity, breed, sheep, native, hissar, meat, wool, live weight.

Актуальность. В целях развития животноводства и его отраслей в Республике приняты несколько постановлений и указов Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров Республики Узбекистан, а также ряд задач по развитию животноводства. В частности, Постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 февраля 2022 года № ПП-120 “Утверждена программа развития сферы животноводства и ее отраслей в Республике Узбекистан на 2022 - 2026 годы”.

По данным агентства статистики сегодня во всех категориях хозяйств республики разводятся более 14,1 миллионов голов крупного рогатого скота, 24,1 миллиона голов овец и коз, около 103 миллионов голов птицы.

Государство предоставило льготы на ввоз сельскохозяйственных животных из-за рубежа и их выращивание, создание прочную кормовую базу, а также производство животноводческой продукции. Это дает возможность создать стабильную узбекскую

племенную базу, улучшить хозяйственно-полезные признаки существующих пород за счет внедрения новейших технологий в генетике, селекции и воспроизводстве, а также создать новые типы и породы, устойчивые к местным климатическим условиям, снизить зависимость от импортной племенной продукции.

Овцеводство в Узбекистане одна из ведущих отраслей животноводства, разнообразно и практикуется во всех агроклиматических зонах, основная часть производимого в нашей стране мяса приходится на эту отрасль, что требует дальнейшего развития этой отрасли на научной основе. Например: системы производства каракульских шкур (овец) встречаются главным образом в пустынях, системы производства мяса, шерсти и баранины сосредоточены в предгорных и горных зонах. Одной из важнейших и неотложных задач является правильный уход за овцами, полноценное кормление и дальнейшее совершенствование селекционно-племенной работы [9, 10].

В настоящее время в таких странах содружества независимых государств как Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизистан, Таджикистан и Туркменистан селекция курдючных баранов в основном направлена на производство высококачественного бараньего мяса, востребованного на международном рынке, а также на переработку овечьей шерсти отвечающей требованиям легкой промышленности, для производства ковров, трикотажа и различных тканей. В связи с этим имеет важное значение и считается актуальным, регулярное использование генетического потенциала мясо-сальных пород овец и на этой основе создание перспективной популяции с высокой мясной продуктивностью и высокой наследственностью, а также ценными биологическими характеристиками для дальнейшего повышения продуктивности данной отрасли [6, 7, 8].

Разведение и совершенствование конкурентоспособных пород овец, отвечающих требованиям современного рынка, - одна из важных задач, стоящих перед нашими селекционерами. Значение селекционных методов в создании и усовершенствовании высокопродуктивных стад овец огромное. При этом чрезвычайно важна роль эффективных методов спаривания в стадах овец. Также использование овец оптимального генотипа в различных методах разведения при формировании таких стад имеет особое значение для развития отрасли и повышения ее эффективности.

Методы и объекты исследования. Эксперименты проводились в 2014-2024 годах на базе племенного фермерского хозяйства «Холтураев Ойбек ХМ» и «Кизил Боур», специализирующегося на разведении овец в Ахангаранском районе Ташкентской области.

Результаты и обсуждения. В 1954-1955 гг. учёными института отдела Овцеводства и козоводства Кияткиным П.Ф., к.с.х.н. Курбоновым Ю.Р. и др., были созданы два типа мясо-шерстных овец «Паркент» и «Охангарон». Также, в 1963 году были созданы 7 неродственных линий овец узбекской мясо-шерстной породы. В хозяйствах «Ангрен» Ахангаранского района были созданы линии овец «Узун», «Элита» и «Кумуш» (И.А.Тапильский, М.Х.Хайдаров, М.Давлятов, М.М.Усаров). Также были созданы в Паркентском районе 2 линии «Ялтирок» и «Айик» длинношерстных и мясных пород овец (П.Ф.Кияткин, Ю.Р.Курбонов, А.А.Юлдашев, С.С.Хаджибеков, Х.Хаитматов). В 1978 году была создана и запатентована новая **породная группа полутонкорунных «Мясо-шерстных овец Узбекистана».**

Учёными Р.С.Негаметулиным и А.А.Сизовым в хозяйстве имени Ахунбабаева Сариосийского района на гиссарских породах овец были созданы высокопродуктивные линии «Кенг Гузар» и «Хуш бахор». Также учёными Х.Р.Алимджановым, О.Кузиевым,

Э.Холмирзаевым, С.С.Каландаровым, Б.Касымбековым и М.Аминовым на породах овец джайдара были продолжены работы по развитию овцеводства [11].

На каракульских овцах сур ряд исследования по изучению особенностей окрасок и расцветок, выраженности, контрастности и окраски, степени проявления завитковых показателей проведены Н.С.Гигинейшвили, Ю.Жуманиёзовым, С.Юсуповым, А.Газиевым, А.Хакназаровым, А.Ибрагимовым, А.Рахимовым, С.Базаровым, Б.Маматовым, А.Болтаевым и другими учеными. Однако в проведении этих исследований недостаточное внимание уделено изучению таких важных генетических параметров, как особенности корреляционной связи и наследуемости селекционных признаков в зависимости от экологических зон [5].

В последующие годы, благодаря многолетней селекционно-племенной работе ученых Ахангаранского отдела Научно-исследовательского института Животноводства и птицеводства, было получено несколько научных результатов:

1. В 2022 году была создана система эффективного использования пастбищ и первичное семеноводство многолетних засухоустойчивых кормовых культур.
2. В 2023 году на основании соответствующего решения Кабинета Министров Республики Узбекистан в Ахангаранском отделе института было создано **учебно-опытное хозяйство** и выделены пастбищные и богарные земельные участки.
3. В 2023 году впервые в практике внедрено искусственное осеменение в Узбекских полутонкорунных мясо-шерстных овцах замороженными семенами племенных баранов производителей, импортированный из-за рубежа.
4. В целях сохранения генофонда и улучшения продуктивных особенностей существующих ангорских и пуховых пород коз в Узбекистане текущем году, были завезены из стран Турции ангорская и из России пуховых пород.
5. В текущем году был создан и запатентован новый **«Акчасайский»** заводской тип мясо-сальной направления продуктивности курдючных овец (№ ZAP 34).

Рис-1. Племенной баран и овцематка Акчасайского типа

Информация о происхождении, уходе и размножении **нового Акчасайского типа**. Создание высокопродуктивных типов овец породы джайдара с применением различных методов разведения и скрещивания, а также создание высокопродуктивных стад с высокой мясной продуктивностью путем разработки, применения метода заводского скрещивания, сохранения генофонда и улучшение мясных качеств овец, усовершенствование селекционных признаков по

продуктивности, полученных из них племенное потомство имеет большое практическое значение.

В 2014-2017 годах проведена непрерывная селекция, отбор и подбор помесей F₂. Помесные овцы со вторым поколением гиссарской и джайдаринской пород разведены «в себе». Проведен тщательный отбор и подбор овец, отвечающих требованиям желательного типа по продуктивности в полученных потомствах.

Показатели живой массы овец нового типа и породы джайдара, кг

т/р	Показатели	Новый тип	Порода джайдара	Разница, +
1	Племенные бараны	90-120	70-90	20-30
2	Овцематки	60-70	50-55	10-15
3	Племенные бараны для ремонтного стада	65-75	55-60	10-15
4	Племенные самки (1,5 лет) для ремонтного стада	45-55	40-45	5-10
5	5-месячные баранчики	35-45	30-35	5-10
6	5-месячные ярочки	32-40	27-35	5-10
7	Баранчики при рождении	5,5-6,0	5,0-5,5	0,5
8	Ярочки при рождении	5,0-5,5	4,5-5,0	0,5

Данные наших исследований показывают, что потомство, полученное от разведения «в себе» овец с генотипом $\frac{3}{4}$ по гиссарской породе и $\frac{1}{4}$ по породе джайдара, имеет более высокую живую массу и крупный размер тела, чем чистопородные овцы джайдара такого же возраста. Живая масса племенных баранов была на 20-30 кг (22-33%) выше стандартных требований для чистопородных овец джайдара этого же возраста, а у овцематок на 10-15 кг (20-25%). Таким образом, с помощью различных методов селекции были созданы «племенные стада», полученного путём разведения «в себе» высокопродуктивных овец, по гиссарской породе и по породе джайдара F₂- поколения, адаптированные к климатическим условиям горных и предгорных районов, отвечающие требованиям оптимального продуктивного типа.

В 2018-2021 годах проведен отбор и подбор овец, воплощающих ценные качества улучшающей породы в поколениях, полученных от разведение «в себе». Сформированы племенные стада овец, отвечающие требованиям приемлемого продуктивного типа.

Рис 2. Потомки Акчасайского типа

С целью усиления наследственности нового типа был проведен индивидуальный отбор и подбор. Дальнейшая селекционная работа была направлена на увеличение поголовья овец с высокой константностью генотипов и показавших стабильный генетический потенциал.

Продуктивность, экстерьерные и воспроизводительные свойства нового типа скота, а также жизнеспособность остаются неизменными даже по прошествии многих лет.

В целом овцы нового типа во всех половозрастных группах превосходили сверстников по требованиям стандарта исходной породы джайдара на 10-20%.

К 2022 году общая численность овец в племенных отарах нового типа составила 5100 голов, в том числе:

- бараны производители 105 голов;
- племенные бараны для ремонтного стада 235 голов;
- овцематки - 3160 голов;
- племенные переярки для ремонтного стада - 1600 голов.

В 2023 году на новый тип «Акчасой» была подана заявка на патент, и в текущем году он был запатентован.

Планы в перспективе.

1. Получение, подготовка и создание банка спермы породы баранов производителей, типичной для мирового генофонда.

2. Создание новой породы курдючных овец в направлении грубошерстной мясо-сальной продуктивности.

3. Создание новой Узбекской мясо-шерстной породы, полутонкорунное направление продуктивности.

Сотрудничество с зарубежными научными учреждениями. Налажено международное сотрудничество с Всероссийским НИИ овцеводства и козоводства, НИИ животноводства и пастбищ академии наук Таджикистана, Казахским национальным аграрным исследовательским университетом, Киргизским национальным университетом им. К.И.Скрябина и другими научными учреждениями.

Заключение. Таким образом, постоянное внимание уделяется результатам научных исследований, созданию новых типов и пород высокопродуктивных овец, использованию наследственных возможностей породы баранов производителей типичной для мирового генофонда, искусственному осеменению существующих пород, дальнейшему совершенствованию племенной работы, обеспечению полноценного кормления овец в условия высокой сохранности и откорма на пастбищах и крупных овцеводческих комплексах.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 3 марта 2021 года ПП-5017 «О дополнительных мерах по дальнейшей государственной поддержке отраслей животноводства».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 21 апрель 2021 года № УП-6198 «О совершенствовании системы государственного управления в сфере развития научной и инновационной деятельности».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 февраля 2022 года № ПП-120 «Об утверждении программы развития сферы животноводства и ее отраслей в республике Узбекистан на 2022-2026 годы».
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 05 июля 2023 года ПП-211 «О мерах по реализации проекта «развитие сектора животноводства (2-й этап)» с участием

- международной ассоциации развития и международного банка реконструкции и развития».
5. Газиев А. Экологические и генетические основы эффективной селекции каракульских овец. Автореф. Дисс... на соис. уч. степени д.с-х.наук. Самарканд, 2021. -30 с.
 6. Бердиева Х.Э., Ro‘ziboyev N.R. Correlation, regression coefficients and heritability between main selection traits of sheep. The American Journal of Agriculture and Voibedical Engineering. Vol. 6 No. 05 (2024): Volume 06 Issue 05. Pages14-19.
 7. Рахимов Ш.Т. Гиссарская порода овец: состояние, достижения и перспективы развития. Материалы Международной научно-практической конференции “Селекционные достижения в совершенствовании гиссарской породы овец и её значение в создании новых пород и типов” 28-29 июль. Таджикистан г. Душанбе 2023 г. стр 6-24.
 8. Ерохин А.И., Карасев Е.А., Юлдашбаев Ю.А., Ерохин С.А. Состояние и тенденции в развитии овцеводства в мире и в России. Ж. Зоотехния, №1, 2020. С. 5-8.
 9. Хаитов А.Х., Джураева У.Ш. Рост жировой ткани у курдючных овец. Ж. Сельскохозяйственные науки: Ветеринария и зоотехния. №3, 2020. С. 112-117.
 10. Парманова Д., Шохназарова Ш. Интенсивное выращивание баранчиков породы Джайдари и их мясная продуктивность. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023, 266-269 б.
 11. Эшматов И.Я., Эшматова Ш.И., Сванкулова А.М. Генетические ресурсы курдючных пород овец Узбекистана. Материалы Международной научно-практической конференции «Состояние и перспективы совершенствования генетических и продуктивных особенностей овец курдючных пород». Министерство сельского хозяйства республики Таджикистан. Таджикская академия сельскохозяйственных наук Институт животноводства и пастбищ. Душанбе-2021. 29.06. «Матбаа».С. 122-127.
 12. Shayusupov B.B., Ro‘ziboyev N.R. Biological Properties And Breeding Of Meat And Wool Sheep. The American Journal of Agriculture and Voibedical Engineering (ISSN-2689-1018) September 27, 2020. Peges 71-76.